
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 347.45/.47

DOI 10.5281/zenodo.7680381

К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОНЯТИЯ «СДЕЛКА В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

ON THE QUESTION OF THE DEFINITION OF THE CONCEPT OF «TRANSACTION ON THE «INTERNET»

БЕЛЬКОВ ДМИТРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ,

магистрант,

Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина.

BELKOV DMITRY VYACHESLAVOVICH,

master's student,

Leningrad State University named after A.S. Pushkin.

Целью данной работы является установление понятия «сделка в сети «Интернет»». Отмечено, что исследуемый термин до сегодняшнего дня не нашел законодательной имплементации ни в одном российском нормативном акте. Выявлено отсутствие законодательной трактовки понятия «сделка в сети «Интернет»», а также повсеместное его использование в нормативных правовых актах различного уровня. Формирование дефиниции «сделка в сети «Интернет»» осуществлялось на основании анализа доктринальных точек зрения отечественных ученых и положений международного права в исследуемой области. По результатам проведенного исследования представлено авторское определение понятия «сделка в сети «Интернет»».

The purpose of this work is to establish the concept of "transaction on the Internet". It is noted that the term under study has not yet found legislative implementation in any Russian normative act. The absence of a legislative interpretation of the concept of "transaction on the Internet", as well as its widespread use in regulatory legal acts of various levels, has been revealed. The formation of the definition of "transaction on the Internet" was carried out on the basis of an analysis of the doctrinal points of view of domestic scientists and the provisions of international law in the field under study. According to the results of the study, the author's definition of the concept of "transaction on the Internet" is presented.

Ключевые слова: сделка, электронная сделка, сеть «Интернет», понятие электронной сделки, телеинформационная сеть, телекоммуникационная сеть, сделка в сети «Интернет».

Key words: transaction, electronic transaction, network «Internet», the concept of electronic transaction, tele-information network, telecommunication network, transaction on the network «Internet».

Возникновение, изменение или расторжение любых общественных отношений порождаются юридическими фактами, закрепленными в пункте 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

Согласно статье 153 ГК РФ, самым распространенным юридическим фактом, влекущим возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей субъектов гражданского оборота, является сделка [2].

Вместе с тем, XXI век ознаменовался фундаментальными изменениями, происходящими во всех сферах жизни человека и государства. Создание и повсеместное внедрение достижений научно-технического прогресса нашли свое отражение и в сфере гражданского оборота, в том числе изменив привычные представления субъектов о способах совершения сделок. Одной из таких инновационных форм являются дистанционные сделки (сделки в сети «Интернет»).

По состоянию на январь 2022 года в Российской Федерации 129,8 миллионов человек являются пользователями сети «Интернет», при этом, 26,9% от общего числа абонентов ищут в социальных сетях товары, которые хотят купить, а 21,9% изучают информацию о торговых представителях [9]. Популяризация интернет-сделок и онлайн-покупок требует от законодателя детального урегулирования указанного сегмента экономики. Вместе с тем, одной из проблем указанной области является отсутствие самого понятия «сделка в сети «Интернет». Так, на сегодняшний день, ни один отечественный нормативный правовой акт не содержит в себе указанного термина. Отсутствует и законодательная регламентация понятия «электронная сделка». На отсутствие такого понятия указывает проведенный анализ отечественных нормативных правовых актов, а также мнения ведущих российских ученых, таких как Л.Г. Ефимова [3], А.С. Косарев [4] и ряд других.

Так, для целей настоящего исследования, а также минимизации ошибок в логических суждениях, стоит отметить, что в тексте данной работы нами рассматриваются как тождественные понятие «сделка в сети «Интернет» и дефиниция «электронная сделка». Важно отметить, что не всякая «электронная сделка» может быть признана «сделкой в сети «Интернет», а лишь заключенная онлайн, то есть при непосредственном использовании всемирной (глобальной) международной технологической сети «Интернет».

Ввиду отсутствия в отечественных нормативных актах терминов «сделка в сети «Интернет» и «электронная сделка», обратимся к содержащим такие дефиниции международным правовым актам, являющихся элементом российской правовой системы (статья 15 Конституции Российской Федерации).

Так, в тексте Резолюции Типового закона об электронной торговле Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли, отмечается, что «электронная торговля» подразумевает под собой «...заключение сделок с помощью электронного обмена данными и других средств передачи данных, которые предусматривают использование альтернативных бумажным формам методов передачи и хранения информации» [8]. Вместе с тем, в рамках данного определения напрямую не сказано о сделках в сети «Интернет». Видится, что в годы заключения данного Типового закона об электронной торговле Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли, а именно в 1996 году, такое явление было мало распространено и поэтому не было отражено в его тексте. В связи с изложенным целесообразно обратиться к доктринальным точкам зрения на указанный вопрос.

Так, по мнению М.А. Гармашев и О.В. Цуканов, «под электронной сделкой следует понимать сделку, совершенную с помощью электронных средств коммуникации, суть которой заключается в обмене сторонами с помощью этих средств электронными волеизъявлениями» [1, с. 400]. Похожего мнения придерживается и Н.В. Крысанова, считающая, что электронные сделки – это «договоры, заключаемые с помощью различных информационных технологий и технических устройств, отличительной особенностью которых является их возможность по созданию в цифровом виде» [5, с. 217].

Две выше приведенные дефиниции указывают на необходимость наличия признака «использование цифровых технологий при заключении соглашения» для признания его электронным. Вместе с тем, для признания сделки заключенной посредством сети «Интернет» таковой недостаточно только использования информационных систем и технологий. Кроме указанного, необходимо, чтобы договор заключался при использовании всемирной глобальной сети «Интернет», то есть онлайн.

Таким образом, по нашему мнению, как понятие М.А. Гармашева и О.В. Цуканова, так и термин Н.В. Крысановой не могут быть признаны состоятельными и использоваться в качестве общепризнанных.

Согласно позиции Д.А. Прасковьиной и А.Г. Лукьяновой, «под электронными сделками следует понимать юридические факты, возникающие, изменяющие либо прекращающие правовые последствия при непосредственном использовании Интернет-страниц как средств коммуникации» [7, с. 100].

Определение, данное Д.А. Прасковьиной и А.Г. Лукьяновой, видится весьма логичным, правильным и полным. Вместе с тем, оно не лишено недостатков. Таким изъяном выступает тот факт, что авторами указано, что для признания сделки совершенной в сети «Интернет» таковой, необходимо использовать для ее заключения Интернет-страницу как средство коммуникации между участниками договора. Однако, для заключения соглашения в сети «Интернет» может быть использована не только web-страница, но Интернет-платформы (приложения для телефона или компьютера, онлайн-сервисы, электронные банки и так далее), которые, по своей сути, являются не просто Интернет-страницами, а целой технической системой.

В связи с изложенным считаем, что определение, данное Д.А. Прасковьиной и А.Г. Лукьяновой, не может быть использовано как едино верное.

В.К. Шайдуллина считает, что сделка в сети «Интернет» – это не что иное, как «...заклучение, либо прекращение, либо исполнение сделки посредством «Интернета» [10, с. 369].

С позицией данного автора также трудно согласиться. В.К. Шайдуллина в своей вариации термина «сделка в сети «Интернет» говорит, что достаточно заключить, исполнить или расторгнуть такое соглашение во всемирной сети, чтобы признать ее таковой. Вместе с тем, в процессе своего действия, указанный договор может быть подвергнут изменениям, также или впервые производимых при помощи «Интернета». Исходя из текста авторского определения, становится очевидно, что он не считает, что такие действия дают основания для признания такой сделки совершенной посредством «Интернет». Однако, по нашему мнению, любое действие, совершаемое в рамках соглашения и при условии использования сети «Интернет», дает право признать ее «сделкой в сети «Интернет».

Таким образом, в связи с изложенным считаем, что определение, данное В.К. Шайдуллиной, является несостоятельным.

В своей научной работе Р.А. Марченко и Д.Ф. Дюндюкова писали, что «...сделка, заключаемая в сети Интернет, является гражданско-правовой сделкой, оформленной посредством Интернет-технологий» [6, с. 18].

Понятие «сделка, заключаемая в сети «Интернет», раскрытое Р.А. Марченко и Д.Ф. Дюндюковой, также не может быть признано состоятельным. В обоснование нашей позиции следует отметить, что приведенное определение является очень узким и не в полной мере раскрывает саму суть исследуемого явления юридической действительности. Кроме того, авторами не раскрывается, что же имеется в виду под «Интернет-технологиями», необходимыми для совершения сделки, что также выступает недостатком исследуемого определения.

Кроме анализа выше представленных позиций отечественных специалистов в области права, автором предпринята попытка сформулировать самостоятельное определение понятия «сделка в сети «Интернет»:

Под сделкой в сети «Интернет» следуют понимать сделку, заключение, изменение, исполнение или прекращение которой осуществляется посредством использования сети «Интернет», как средства коммуникации и выражения волеизъявления ее участников.

Приведенное определение:

– легко понимается и воспринимается любым субъектом гражданско-правовых отношений, не обладающего специальными знаниями в области права или информатики;
– позволяет определить, что же представляет собой сделка в сети «Интернет»;
– может быть использовано в рамках законодательных актов и иных правовых документов по исследуемой теме.

Таким образом, предложенное авторское понятие сделки в глобальной международной сети позволяет выявить его ключевые признаки:

– способность порождать, изменять или прекращать гражданские правоотношения;
– обладает правомерным характером;
– сделка – это волевой акт;
– осуществляется посредством использования сети «Интернет»;
– Интернет выступает средством коммуникации и выражения волеизъявления участников сделки.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гармашев М.А. Понятие и природа сделок, совершаемых при помощи электронных каналов связи сети интернет / М.А. Гармашев, О.В. Цуканов // Научный альманах. 2015. № 11-4 (13). С. 398-401.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 16.04.2022) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142.
3. Ефимова Л.Г. Еще раз о понятии и правовой природе электронной формы сделки / Л.Г. Ефимова // Lex Russica. – 2019, № 8 (153). – С. 129-137.
4. Косарев А.С. Проблемы правового регулирования сделок в сфере электронной коммерции: дисс. ... канд. юрид. наук. Москва, 2010. 159 с.
5. Крысанова Н.В. Электронные сделки в гражданском праве // Государство и право в новой информационной реальности. 2018. № 1. С. 216-225.
6. Марченко Р.А., Дюндюкова Д.Ф. Правовое регулирование электронной формы сделки в интернет-пространстве // Вопросы современной юриспруденции. 2014. № 40. С. 17-22.
7. Прасковьян Д.А. Некоторые аспекты правовой природы сделок, совершаемых посредством сети Интернет / Д.А. Прасковьян, А.Г. Лукьянова // Юридическая наука и практика: Альманах научных трудов Самарского юридического института ФСИН России. 2022. № 10. С. 99-101.
8. Типовой закон об электронной торговле Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли / Официальный сайт Организации Объединенных Наций. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/commerce.shtml (дата обращения 24.12.2022).
9. Цифровой 2022: Российская Федерация / Аналитическое агентство «We Are Social». URL: <https://datareportal.com/reports/digital-2022-russian-federation> (дата обращения 24.12.2022).
10. Шайдуллина В.К. К вопросу о правовом регулировании электронной торговли / // Балтийский гуманитарный журнал. 2019. № 1 (26). С. 367-370.

© Бельков Д.В., 2023.